

CHAPÉUS E POLÍTICA

Dos turbantes ancestrais à mitra papal, o ato de cobrir a cabeça simboliza poder, zelo e devoção. Isso talvez explique por que alguns analistas, incomodados com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, desviaram o foco para o chapéu de sua mulher na cerimônia de posse. Determinados a questionar seu triunfo político e a fazer uma semiologia ideológica do vestuário feminino, tais analistas flertaram com uma sociologia de botequim. Lá se vão os tempos em que Roland Barthes se propunha, em seu *Sistema da moda* (1967), a entender como os seres humanos constroem sentido com a roupa e a fala.

Grande parte das análises sobre a ameaça apocalíptica do segundo mandato de Trump faz pensar na denegação do luto, na resistência em admitir que se perdeu o combate e que as categorias de análise sobre o adversário político tornaram-se disfuncionais. A isso se acrescenta a paixão por um ideal de justiça, comum às duas partes da contenda. O espectro conservador, em sua euforia escatológica, e o progressista, em sua denegação disfarçada no sentimento de democracia enlutada, expressam fortes crenças. Uma delas, sob o lema “América para os americanos”, busca convencê-los de que a imigração produz uma ruptura nas formas tradicionais de socialização, aumentando a violência e a pobreza. Para seus críticos, em contrapartida, esse lema expressaria egoísmo e desdém para com outros povos; além de cinismo, considerando o recorrente intervencionismo norte-americano em territórios internacionais ao longo do século XX. O que não parece constranger a “personalidade autoritária” do novo chefe de estado.

E o chapéu de Melania Trump? Por que ele se tornou uma imagem icônica? A estratégia foi descrevê-lo como uma alegoria do atual estado da democracia: a cor sombria e a aba frontal, a cobrir os olhos, demonstrariam distanciamento diante do público presente. As linhas retas do vestido azul marinho emulariam a racionalidade conservadora. O ato de impressionar exigiria essa liturgia do distanciamento, alcançado graças à “sintaxe” das vestes e dos gestos femininos. O público contemplaria a beleza clássica da primeira-dama, mas o acesso frontal aos olhos estaria vedado. É o poder preservando a aura enigmática para os que gozam de seus privilégios.

Da perspectiva progressista, o incômodo com o traje da primeira-dama parece residir no retorno do falso recalcado: a ideia da beleza feminina como valor socialmente positivo. Há dois anos, na posse do presidente Lula, nossa primeira-dama vestia um blazer com bordados feitos por rendeiras de Timbaúba do Norte. Havia um simbolismo intencional na sua vestimenta, em consonância com as expectativas das minorias. O gesto significou a aproximação delas ao poder. Subir a rampa com seus representantes anunciava algo epifânico e redentor. Nada disso estaria presente no figurino de Melania Trump. Seu estilo, orientado pelo princípio da autoridade hierárquica, imitaria os valores políticos do empossado. Portanto, onde se propõem beleza e elegância, haveria apenas a imagem de uma vocação fascista. Mas será isso mesmo?

“A traição das imagens” (1929) e “Tampão do pavor” (1966), quadros icônicos de René Magritte, contêm instruções ambíguas para a interpretação das imagens que apresentam. “Isto não é um cachimbo” e “Uso Externo” (junto a um chapéu-coco) são “sentenças” que discutem a ideia de representação na arte ocidental, sua ilusão realista e seus valores culturais. Seria possível recorrer às famosas artimanhas de Magritte para entender as reações ao adereço de Melania Trump? “Isto é apenas um belo chapéu” seria a resposta conservadora. “Isto não é apenas um chapéu” seria o comentário progressista, emulando o espírito questionador do artista. Como separar a política de seus signos?

Sigmund Freud (“Transitoriedade”, 1916) reflete sobre o perecimento inevitável da beleza e seu impacto na consciência de alguns indivíduos, que se sentem perturbados diante da finitude dos encantos da natureza e da perfeição da obra de arte. Para contestar o pessimismo que “associa a transitoriedade do belo com a sua desvalorização”, Freud identifica uma crença (só o que dura possuiria valor e, portanto, concentraria o máximo de realidade), mas reconhece o fracasso diante da resistência a seus argumentos. Ela se deveria a “uma revolta psíquica contra o luto”, que teria desvalorizado a fruição do belo. O sofrimento pela perda futura do objeto desejado levaria a sua desvalorização precoce. É como se o sofrimento futuro maculasse a plenitude da beleza presente, provocando rejeição a algo que é inevitável em nossas vidas: elaborar o sentimento de perda, fazer a experiência simbólica da morte. Tanto a direita quanto a esquerda, diante de um mundo que não cessa de perecer, parecem incapazes de viver o luto nesse sentido freudiano. Daí se segue a ciclotimia política: os eufóricos de hoje serão os depressivos de amanhã e vice-versa.

Marcos Lopes
Professor de Literatura Geral e Comparada na Unicamp